

DOI: 10.5281/zenodo.14474174

COLONIZAÇÃO POR *Streptococcus agalactiae* EM GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS

Autores: Tamila Santos Peres; Valeska Lorrayne de Freitas; Mikaela Lima Mendonça; Jéssyca Lopes Dourado; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: *Streptococcus agalactiae* é um coco gram-positivo, presente na microbiota humana, colonizando de maneira, crônica, transitória ou intermitente o trato genital e gastrointestinal baixo de 10% a 30 % das gestantes, podendo trazer sérias consequências ao estado gravídico, sendo responsável também por quadros de pneumonias, meningite e sepse em recém-nascidos. **OBJETIVO:** Demonstrar os riscos relacionados à colonização por *S. agalactiae* durante a gestação e para com recém-nascidos. **MATERIAL E MÉTODO:** Foi realizada uma pesquisa partir de artigos presentes em bases de dados como, Scielo e BVS, entre os anos de 2015 e 2022, onde foram selecionados 5 artigos em português, relacionados ao tema, os descritores utilizados foram, “*Streptococcus agalactiae*, infecção, gestantes”. **RESULTADOS:** O *S. agalactiae* contém em sua estrutura polissacarídeo do tipo b, é beta hemolítico e anaeróbio facultativo, produtor de diferentes enzimas, como DNAses, hialuronidase, proteases, hemolisinas e neuraminidasas, que contribuem para destruição do tecido, facilitando a disseminação do patógeno. Podendo gerar na gestante, infecção do trato urinário, amnionite, endometrite, infecções de ferida pós parto, bacteremia e sepse, levando também a prematuridade do parto e baixo peso neonatal, devido a disseminação ascendente de bactérias a partir do canal vaginal colonizado. A transmissão ao recém-nascido ocorre de maneira vertical, antes ou durante o parto, apresentando dois tipos de síndromes, a Síndrome de início precoce, a mais comum, e a Síndrome de manifestação tardia, onde as duas podem evoluir para quadros de pneumonia, meningite, sepse e morte. O padrão ouro para o diagnóstico é realizado através da Cultura de Swab, de amostras colhidas na vagina e reto, por volta de 35 a 37 semanas de gestação, onde casos positivos são tratados de forma profilática com Penicilina durante o parto, reduzindo os riscos ao recém-nascido. **CONCLUSÃO:** A realização da Cultura de Swab em mulheres no final da gestação, e a notificação de casos positivos, principalmente em países em desenvolvimento, devem ser discutidos, o alto custo para a realização e a dependência de um laboratório são as principais barreiras encontradas. É importante ressaltar que o diagnóstico e a assistência a mulheres em sua fase reprodutiva por parte dos Serviços de Saúde Obstetrícia, são fundamentais para a redução das mortes maternas e neonatais em gestantes acometidas pelo *S. agalactiae*.

Descritores: bactérias gram-positivas, infecções, microbiota.

Instituição: Universidade Federal de Jataí